

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-БЕЖЕНЦЕВ

Олланазарова Мамура Музаффаровна

mamuraollanazarova@gmail.com

Аннотация: данная статья посвящена на выявление серьезных и многогранных проблем адаптации детей-беженцев, оказавшихся в другой стране из-за войн, бедствий или гонений, в процессе чего, сталкиваются с рядом сложностей в новых условиях и среде. Кроме того, сделаны теоретические выводы по данному вопросу и указаны меры для защиты прав детей-беженцев в стране пребывания.

Ключевые слова: дети-беженцы, адаптация, сотрудничество организаций.

Annotation: This article is devoted to identifying serious and multifaceted problems of adaptation of refugee children who find themselves in another country due to war, disasters or persecution, facing several difficulties in the process of adaptation to new conditions and environment, as well as theoretical conclusions on this issue and several proposals for protecting the rights of refugee children.

Key words: refugee children, adaptation, cooperation between organizations.

Одной из глобальных проблем XXI века, требующая своего решения является права детей в контексте миграции. Человечеству предстоит решить данную сложнейшую задачу, с целью обеспечить детям планеты безопасность и свободу. Стоит еще отметить, что на актуальность теоретического осмысления указывает активное обсуждение проблемы беженцев, как со стороны Организации Объединенных Наций, так и в остальных международных организаций.

Термину «беженец» дано определение в Конвенции о статусе беженцев 1951 года и в Уставе УВКБ. Беженцем является любое лицо, которое из опасений стать жертвой, находится вне страны гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой вследствие таких опасений.

Так как речь идет конкретно о правах детей-беженцев, дадим определение кто является «ребенком-беженцем». Согласно Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года, ребенком (несовершеннолетним) является каждое человеческое существо до достижения им 18 лет (ст. 1 Конвенции). Конвенция четко определяет детей-беженцев как носителей прав. Преамбула определяет, что ребенок «нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту» В статье 22 Конвенции содержатся дополнительные положения, касающиеся детей-беженцев, с которыми следует обращаться

аналогично любому другому ребенку-гражданину⁸². Тем самым данная статья устраняет разногласия между некоторыми государствами, желающими ограничить права детей-беженцев.

Миграция населения — это перемещение людей, которое связано со сменой места жительства, в результате которого в самом тяжелом положении оказываются дети. На сегодняшний день по данным ЮНИСЕФ количество детей беженцев составляет около 50 млн⁸³. Высокая численность перемещенных детей на современном этапе – это непосредственный результат долгих кризисов, включая острые и затяжные конфликты, нестабильность в странах, а также связанные с ними потрясения, усугубляемые последствиями изменения климата. Насильственному перемещению детей, как и нестабильности, свойственно быстрое распространение.

Следует отметить, что за последнее десятилетие численность беженцев в мире выросла более чем вдвое, причем почти **половина из общего числа – это дети**. По результатам исследований проведенных ЮНИСЕФ от 2020 года, стало известно, что более 16 700 перемещенных детей проживают в таких странах как Греция, Италия, Болгария, Испания, среди которых 17% - девочки, 83% - мальчики. 10 300 приезжих детей сепарировались от остальных ребят из-за проблем с адаптацией. Общее количество детей-беженцев составляет 33 200⁸⁴.

По причине, послужившей людям покинуть свои родные края, переселенцы делятся на 4 категории:

- добровольные мигранты (приехавшие в поисках работы, получения образования, по семейным обстоятельствам и т.д. и живущие на постоянной основе);
- беженцы (люди, насильственным образом вытесненные из родного региона в результате войны, природных катастроф, и размещенные в других странах, обычно на основании международных договоров);
- лица, ищущие убежища (по собственному выбору принявшие решение покинуть регион с целью самосохранения и избежания преследования);
- временно пребывающие (приехавшие на ограниченное время с определенной целью и намерением вернуться в родной регион по окончании определенного периода, например, иностранные студенты, сезонные рабочие, служащие, командированные на длительное время).

Особенно критическим является положение детей, прибывших из зон военных и межнациональных конфликтов. Стоит отметить, “молодежь” часто

⁸² Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года // <https://www.un.org/ru/>

⁸³ The State of the World’s Children 2023. <https://www.unicef.org/eca/ru>

⁸⁴ Refugee and Migrant Children in Europe 2020. <https://data.unhcr.org/en/documents/details/87693>

рассматривается как нестабильная и потенциально конфликтогенная категория населения. Именно эти дети оказываются в более сложных условиях, чем те лица, которые переехали по собственному желанию. Некоторые из «вынужденно-переехавших», потеряв «крышу над головой», составляют категорию бездомных и нередко переходят в ряды **беспризорных**. Стоит еще упомянуть **беспризорных детей**, как отдельную группу беженцев, находящихся вне коренной страны (п. 4 разд. А)⁸⁵. Вышеприведенное положение - первое и единое определение такому термину как "дети-беженцы" в качестве составляющей категории беженцев.

По причине того, что не все дети-беженцы оказываются в безопасных условиях и без присмотра взрослых, после изменения геолокации из-за вынужденного переезда, начинают вести беспорядочный образ жизни. Подтверждением данному аргументу является вышеупомянутый пункт Устава Международной организации по делам беженцев о детях непризорниках. Кроме того, высокая вероятность пропуска школьных занятий, попадание под насилие или присоединение к преступным группировкам. Особое влияние оказывает потеря языка и культуры, могут возникнуть проблемы в коммуникации с другими членами нового общества или же дети оказываются в депрессии вследствие социальной дискриминации. Стоит еще отметить, множества детей остаются сиротами, что оказывает глубокое влияние на их психологическое состояние.

В числе стандартных проблем, с которыми сталкиваются несовершеннолетние дети, следующие:

трудности в общении с одноклассниками; проявление мигрантофобии как со стороны сверстников, так и со стороны взрослых; им тяжело дается школьная программа, что снижает их самооценку; нарушение структуры привычных культурно-коммуникативных, родственно-семейных, природно-территориальных и других связей; смена местожительства семьи мигрантов, даже в пределах одного региона, вызывает трудности социального и медицинского обслуживания, включает ребенка в систему дополнительного образования; кризис идентичности, рассогласование в системе ценностей и социальных норм; общая неудовлетворенность различными сторонами жизнедеятельности и самим собой; трудности вживания в новую для ребенка среду общения, и как следствие нередко возникающие состояния отчужденности и отверженности, тревожности и психической напряженности, агрессивности и повышенной конфликтности; адаптация прибывающих детей и

⁸⁵ Устав Международной организации по делам беженцев (1946 год) // Сборник международно-правовых документов и национальных законодательных актов по вопросам беженцев. С. 46-47. https://www.unhcr.org/ru/wp-content/uploads/sites/73/2019/08/Устав_УВКБ_ООН1.pdf

подростков к требованиям системы образования, отсутствие необходимых условий и качества образования.

Основной проблемой является недостаточное обеспечение всех детей безопасным жильем (статистика и исследования ЮНИСЕФ показывают, что многие дети беженцев остаются на границах без «крыши над головой» и оказания первой мед. помощи)⁸⁶, продуктами питания, контролирующего органа (увеличивается количество детей-беспризорников среди беженцев), детских психологов (дети, кардинально поменявшие привычный образ жизни нуждаются в особом общении) и образования.

Для решения данной проблемы ведут активную деятельность такие органы как:

- Учреждения системы ООН, оказывающие помощь детям по самым различным направлениям;
- Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО);
- Международная организация труда (МОТ),
- Программа для детей и молодежи Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ для Палестинских беженцев (БАПОР);
- Всемирная продовольственная программа (ВПП);
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Улучшение ситуации детей-беженцев является важной задачей, требующей комплексного подхода и координации усилий различных структур и организаций. В результате тщательного изучения проблемы можем привести несколько практических мер, которые могут способствовать улучшению ситуации среди детей-беженцев:

- Обеспечение доступа к образованию: обеспечение детей-беженцев доступом к качественному образованию, включая языковую адаптацию, психологическую поддержку и интеграцию в образовательную среду. К примеру, ЮНИСЕФ в сотрудничестве вместе с Министерством образования Польши 480 тысячам украинских детей-беженцев предоставили возможность получать образование в Польше⁸⁷.
- Предоставление медицинской помощи и социальной поддержки: обеспечение доступа к медицинской помощи, психологической поддержке и социальным услугам для детей-беженцев и их семей. Детский фонд ЮНИСЕФ также предоставляет десяткам тысяч детей Украины и их семьям предметы личной гигиены, медикаменты и комплекты для оказания первой помощи⁸⁸.

⁸⁶ Refugee and Migrant Children in Europe 2020. <https://data.unhcr.org/en/documents/details/87693>

⁸⁷ «ЮНИСЕФ помогает сотням тысяч украинских детей-беженцев в Польше». Документ от 01.02.2023 г. <https://www.refworld.org/ru/coi/countrynews/unpress/2023/ru/147028>

⁸⁸ Там же.

- Защита от насилия, эксплуатации и дискриминации: разработка и реализация программ по защите детей-беженцев от насилия, эксплуатации, дискриминации и детского труда. На сегодняшний день, особо важным документом в защите детей от насилия является Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия⁸⁹.

- Реабилитация и интеграция: оказание психологической помощи и поддержки для детей-беженцев, а также работа по их интеграции в новую среду, включая обучение языкам и навыкам.

- Сотрудничество и координация усилий: необходимо укреплять сотрудничество между правительственными структурами, международными организациями, НПО и другими заинтересованными сторонами для координации усилий по оказанию помощи детям-беженцам.

Это лишь некоторые из мер, которые могут быть приняты для улучшения ситуации детей-беженцев. Все эти меры должны основываться на принципах защиты прав детей и обеспечения их благополучия и безопасности.

Для демонстрации общего положения детей во всем мире можно привести следующую статистику. В период 2019–2030 годов порядка 52-х миллионов детей в мире могут умереть не достигнув пятилетнего возраста.

- В странах Африки к югу от Сахары уровень смертности среди детей в возрасте до пяти лет в шестнадцать раз превышает этот показатель в развитых странах.

- Девять из десяти детей, страдающих от крайней нищеты, проживают в странах Африки к югу от Сахары.

- Более 60 миллионов детей младшего школьного возраста не будут посещать школу - примерно столько же, сколько не посещают школу сегодня. Более половины будут из стран Африки к югу от Сахары.

- Еще более 150 миллионов девушек выйдут замуж до достижения 18-летнего возраста к 2030 году⁹⁰.

Если в срочном порядке не будут предприняты необходимые усилия, то последствия будут крайне тяжелыми, государств и для детей-беженцев.

Поэтому для решения этих проблем в целях адаптации детей-беженцев, необходимо предпринимать комплексные меры, включающие образовательную и психологическую поддержку, социальную защиту, языковую адаптацию, интеграцию в общество, реабилитационные программы и санитарно-гигиеническую помощь. Также важно обеспечить сотрудничество различных структур и организаций для эффективной реализации программ по адаптации

⁸⁹ Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046e1e0>

⁹⁰ «Мир, достоинство и равенство на здоровой планете». <https://www.un.org/ru/global-issues/children>

детей-беженцев. Это лишь некоторые из мер, которые могут быть приняты для улучшения ситуации детей-беженцев. Все эти меры должны основываться на принципах защиты прав детей и обеспечения их благополучия и безопасности.

Список использованной литературы:

1. Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года // <https://www.un.org/ru/>
2. Реализация права детей на получение информации. Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО // <http://yamalchild.ru/>.
3. Zygmunt Bauman: Strangers at Our Door // <https://doi.org/10.32422/mv.1583>.